

D5.3 Report sugli incontri nazionali 2012

Revisione: Finale

Editori: Susan Schreibman e Vicky Garnett (TCD)

Contributori: Stefan Strathmann e Claudia Engelhardt (UGOE)
Ann Gow e Laura Molloy (HATII)
Jurate Kupriene (VUL)
Chiara Cirinnà, (FRD)

Sintesi

Nel 2012 i partner di DigCurV hanno organizzato e partecipato agli incontri nazionali con il preciso scopo di promuovere le attività di DigCurV e di sviluppare il Curriculum Framework.

Ad ogni incontro sono stati discussi gli obiettivi delle lenti e ne sono stati spiegati gli usi.

Molti partner hanno utilizzato le riunioni come un mezzo per promuovere DigCurV. UGOE suggerisce che il loro incontro '... è servito da piattaforma per lo scambio di esperienze ...' e ha sottolineato quanto fosse stato utile l'incontro per fare rete con altre persone interessate. Altri partner hanno ottenuto feedback utili dagli incontri, in particolare per quanto riguarda la promozione di eventi futuri, discutendo il Curriculum Framework nella sua forma attuale ed utilizzando il gioco CURATE! come mezzo di raccolta di argomenti di discussione.

Il rapporto esamina ogni incontro nazionale del paese del partner di riferimento. I dettagli delle relazioni di ciascun evento sono presentati divisi in sezioni, in relazione al profilo professionale analizzato, agli esiti delle riunioni, e all'impatto dell'incontro.

La relazione si conclude con una sintesi dei feedback e delle informazioni tratte da ogni incontro ed offre raccomandazioni per futuri incontri e per il lavoro dei partner.

Informazioni raccolte

I partner hanno riferito di aver ricevuto commenti positivi sullo sviluppo del Curriculum Framework, con suggerimenti per un suo ulteriore sviluppo. VUL, per esempio, ha indicato che gli utenti vorrebbero vedere un'ulteriore espansione dei descrittori nel Framework, un concetto che è stato espresso anche dai partecipanti del laboratorio di valutazione di UGOE che hanno discusso il Framework nel contesto della qualificazione.

Utilizzo di CURATE!

Il gioco di DigCurV, CURATE! è stato utilizzato da UGOE, TCD e VUL durante i loro incontri nazionali come modo per coinvolgere e portare i partecipanti a discutere il lavoro svolto da DigCurV, o come modo per discutere con 'leggerezza' le questioni precedentemente sollevate durante le presentazioni della giornata. Il successo del gioco si può chiaramente percepire, anche se è stato sviluppato solo nel corso dell'ultimo anno. Andrebbe preso in considerazione un ulteriore utilizzo e sviluppo del gioco, essendo diventato uno dei mezzi migliori di diffusione del progetto.

Promozione degli obiettivi di DigCurV

Tutti i partner hanno considerato gli incontri nazionali come una possibilità per far conoscere il lavoro del progetto DigCurV ad un pubblico più ampio. In alcuni casi (UGOE, TCD e HATII), la riunione si è svolta in collaborazione con i partner, alcuni dei quali sono più conosciuti nei loro rispettivi paesi più di quanto lo sarebbe DigCurV. Attraverso la collaborazione con queste organizzazioni più grandi, DigCurV è stato in grado di mostrare il Curriculum Framework e di presentare gli obiettivi del progetto nel suo insieme. Molti materiali del progetto sono stati distribuiti durante gli eventi, i commenti e richieste di informazioni ai partner di DigCurV durante o subito dopo l'evento sono stati numerosi come nel caso di FRD, dove gli intervenuti hanno espresso un grande interesse a partecipare a futuri eventi di DigCurV, come ad esempio la conferenza conclusiva di Maggio 2013.

Raccomandazioni e futuri sviluppi

Come risultato di questi incontri, le relazioni di tutti i partner mostrano come il nome e il lavoro di DigCurV sia stato presentato ad un pubblico vasto. Molti partecipanti che avevano un interesse professionale e personale nella Digital Curation, nelle tecniche di conservazione e nella formazione, provenienti da settori quali biblioteche archivi, media, hanno preso degli impegni con i partner di DigCurV e hanno fornito feedback sui lavori in corso o espresso l'interesse a vedere i risultati finali del progetto.

Questo interesse indica che il Curriculum Framework potrebbe essere utilizzato in molteplici circostanze, per lo sviluppo professionale individuale o per il reclutamento di personale. In termini di sviluppo del progetto, le risposte sembrano esprimere la richiesta di avere una versione più estesa del Framework.

L'uso del gioco CURATE! durante questi tipi di eventi si è rivelato uno strumento utile per portare i partecipanti a discutere argomenti in modo divertente, piuttosto che attraverso una presentazione più formale. DigCurV intende pertanto utilizzare il gioco durante la Conferenza finale di Maggio.

Inoltre, poiché il gioco CURATE! si è dimostrato così popolare, un suo ulteriore sviluppo sarebbe un grande passo per il progetto DigCurV, tanto più che le questioni sollevate all'interno del gioco completano in maniera ottimale il Curriculum Framework.